

АУДИТОРСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО - ОСНОВА АУДИТА ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7879175>

Атаханова Дилнозахон Искандар кизи

магистрант 2-го курса Факультета "Банковское дело и аудит", ТФИ

Аннотация: В данной работе описывается роль, виды и процесс аудиторской доказательств. Определены ключевые критерии источников информации, которые используются в формировании аудиторского мнения.

Ключевые слова: аудитор, доказательства, документация, источник информации, уровень качества, риск необнаружения.

Annotation: This paper describes the role, types and process of audit evidence. The key criteria of information sources that are used in the formation of an audit opinion are determined.

Key words: auditor, evidence, documentation, source of information, quality level, risk of non-detection.

Аудиторское доказательство — это документация или другая информация, которую аудиторы собирают в результате аудиторских процедур. Кроме того, аудиторские доказательства являются жизненно важной частью любого аудита, поскольку они позволяют аудиторам делать выводы и формировать мнение. Существует в основном 7 типов аудиторских доказательств, которые могут получить аудиторы. Иногда аудиторы также могут сталкиваться с ограничениями в сборе доказательств и должны использовать свое профессиональное суждение, чтобы действовать соответствующим образом. При проведении аудита аудиторы могут получать доказательства разных типов из разных источников информации.

Типы аудиторских доказательств включают в себя:

- Аудиторы собрали доказательства, такие как наблюдение за выполнением клиентом контрольных процедур.
- Внешние доказательства, такие как выписка из банка, выданная банком клиента.
- Внутренние доказательства, такие как отчет о получении клиентом
- Письменные доказательства, такие как график амортизации клиента
- Оригинальная форма доказательства, такая как оригинальный счет-фактура поставщика
- Ксерокопия доказательства, например, ксерокопия заказа клиента на покупку.

• Устная форма доказательства, такая как объяснение клиента по определенной процедуре контроля

Ниже приведены примеры доказательств, которые могут потребоваться аудиторам:

Пример аудиторских доказательств	
Юридический	Трудовой договор, кредитный договор, договор аренды, договор купли-продажи, договор на техническое обслуживание, договор роялти и т. д.
Бизнес	Счет-фактура продажи, счет-фактура поставщика, заказ на поставку, уведомление о получении товара или отчет о получении и т. д.
Бухгалтерский учет	Реестр основных средств, график амортизации, отчет о сверке банковских счетов, таблицы рабочего времени сотрудников, расчет и график нормативных затрат и т. д.
Третья сторона	Банковские выписки, выписки поставщиков, подтверждение из банка, подтверждение от поставщиков, подтверждение от клиентов и т. д.
Другие документы	Отчет о кредитном рейтинге, отраслевая статистика, исследования рынка и т. д.

На качество или надежность аудита сильно влияют тип и источники информации, которые аудиторы используют в качестве доказательств. Ниже приведен пример уровня качества или надежности информации, используемой в качестве доказательства:

Тип доказательства	Качество аудиторских доказательств
Аудиторы созданы	Доказательства, полученные непосредственно аудиторам, такие как повторное выполнение или пересчет, более надежны, чем доказательства, полученные путем умозаключений.
Внешний	Доказательства, полученные из внешнего источника, более надежны, чем информация, полученная внутри компании, благодаря их независимости от клиента.
Внутренний	Свидетельства хорошей системы внутреннего контроля более надежны, чем данные плохого внутреннего контроля.

Написано	Письменная информация в форме документа является более достоверной, чем устная форма информации.
Оригинал	Оригинал документа более надежен, чем фотокопия.

Аудиторы должны разработать и выполнить основные процедуры, чтобы реагировать на уровень риска необнаружения, принимая во внимание результаты тестов средств контроля, если таковые имеются. Для того чтобы получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, аудиторы должны выполнить процедуры проверки по существу для всех соответствующих утверждений в каждом существенном классе операций, остатков по счетам и раскрытия информации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кадилов Э.Т. (2021) "Методология банковского аудита".-Иктисод-молия. Ташкент,-5.1-5.2.
2. Бычкова С.М. «Развитие и состояние аудита». - Европейское бухгалтерское обозрение. Лондон,. - т.5 №1. - с.77-91
3. Энтховен А., Соколов Ю.В., Ковалев В.В., Бычкова С.М., Семенова М.В. (1998) Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение. Фонд прикладных исследований, Институт бухгалтеров по управленческому учету, Монтвейл, Нью-Джерси и Центр развития международного бухгалтерского учета Техасского университета.